

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

AKTDAN FOYDALANISH - INNOVATSION O'QITISH VOSITASI SIFATIDA (TEXNOLOGIYA DARSLARIDA MISOLIDA)

Jurayev Otabek Tursunovich

*Farg'ona davlat universiteti
otabek7954@gmail.com*

Suyarova Gulbaxor Yakubovna

Marg'ilon shahar 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Annotatsiya: Maqolada pedagogik jarayonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati muhokama qilinadi. Jumladan, AKT imkoniyatlari o'qitish texnologiyasi jarayonida maktab ta'limi samaradorligini oshirish vositasi sifatida tavsiflanadi. O'g'il bolalar uchun texnologiya darslarida AKTdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), kompyuter, texnologiya, maktab ta'limi, innovatsiyalar, innovatsion usul.

USE OF ICT AS AN INNOVATIVE TEACHING TOOL (AS AN EXAMPLE IN TECHNOLOGY CLASSES)

Jurayev Otabek Tursunovich

*Fergana State University
otabek7954@gmail.com*

Suyarova Gulbakhor Yakubowna

Margilan city 1st general secondary school

Abstract: The article discusses the importance of using information and communication technologies in the pedagogical process. In particular, the possibilities of ICT are described as a means of increasing the effectiveness of school education in the process of teaching technology. Particular attention is paid to the peculiarities of the use of ICT in technology lessons for boys.

Keywords: information and communication technologies (ICT), computer, technology, school education, innovations, innovative method.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti inson faoliyati mahsuli sifatida o'ziga xos individual xususiyatlarga ega bo'lgan axborot ishlab chiqarish jarayoni bilan

chambarchas bog'liq: u bir vaqtning o'zida bir nechta iste'molchilar tomonidan o'zlashtirilishi mumkin, kamaymaydi, iste'mol qilinganda, u turli masofalarga oson va tez uzatiladi. Yagona axborot maydonini yaratish inson hayotining barcha sohalarida iz qoldiradi va madaniyatning yangi turi paydo bo'ladi, unda ma'lumotlar eng muhim o'rinlardan birini egallaydi.

Axborotni uzatish usullari ham doimiy ravishda takomillashtirilmoqda va hozirda yangi axborot texnologiyalari, kompyuter vositalari va turli xil texnik qurilmalardan ommaviy foydalanish katta rivojlanishga erishdi.

Katta hajmdagi axborotni o'z ichiga olgan bu vositalar o'sib kelayotgan avlodlarning shaxsiyati va ongiga ta'sir qilmay qolmaydi. Albatta, ta'lim jarayonida zamonaviy bolalar va ularning shaxsi shakllanayotgan jamiyatning bunday xususiyatlarini hisobga olish kerak, shuning uchun axborot uzatishning zamonaviy vositalaridan foydalanish va umuman bolalar bilan ishlashning innovatsion usullaridan foydalanish zarurati tug'iladi. yosh bosqichlari.

Shubhasiz, bu har qanday o'qituvchidan, hatto katta tajribaga ega bo'lgan o'qituvchidan ham o'z-o'zini tarbiyalashni muntazam ravishda amalga oshirishni, pedagogik qobiliyat va malakasini oshirishni talab qiladi. Bu ish mavjud pedagogik texnologiyalarni monitoring qilish, yangilarining paydo bo'lishini kuzatish va ularni o'rganishni qamrab olishi kerak. Pedagogik texnologiya deganda qo'yilgan ta'lim maqsadlariga muvaffaqiyatli erishishga imkon beradigan nazariy asoslangan o'quv va tarbiya jarayonlarini takrorlash vositalari va usullari to'plami tushuniladi [1, c. 191].

Pedagogik texnologiyalar orasida o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan texnologiyalar alohida ajralib turadi, bu guruhga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - ta'limning yangi axborot texnologiyalari bo'lib, ular o'quvchilarga axborotni tayyorlash va uzatish jarayonlari bo'lib, asosiy uzatish vositasi kompyuterdir.

Axborot uzatishning ancha mukammal zamonaviy vositasi sifatida kompyuterdan foydalanish tufayli AKT pedagogik jarayonning ko'plab elementlarini tezlashtirishi mumkin, bu esa uni yanada samarali qiladi va ta'lim darajasini yuqori sifat darajasiga ko'taradi.

Kompyuter texnologiyalarining didaktik xususiyatlariga ularning axborot bilan to'yinganligi, ko'rsatiladigan hodisa va hodisalarning haqiqati, ularni taqdim etishning ifodaliligi va yorqinligi, kuzatuvchilarning hissiy sohasiga kuchli ta'sir ko'rsatishi, vaqt va fazoviy to'siqlarni engib o'tish qobiliyati kiradi. Ulardan foydalanish didaktikaning muhim tamoyillaridan biri - ko'rish tamoyilini to'liq amalga oshiradi.

K.D.Ushinskiy ta'kidlaganidek "Bolalarning tabiati aniq ko'rinishni talab qiladi". AKT yordamida taqdim etilgan ob'ektlar ko'proq ma'lumotli, rang-barang bo'lib, ob'ekt yoki hodisani bir necha tomondan ko'rib chiqishga imkon beradi. Bu materialni tushunish jarayonini tezlashtiradi, murakkab tushunchalarni idrok etish

samaradorligini oshiradi, guruhning xususiyatlarini va bolalarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda materialni o'zaro bog'lashga yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining xususiyatlari bolalarda shaxsiy muloqot illyuziyasini, taqdim etilgan materialning maqsadlilikini yaratadi, bu esa yuqori pedagogik ta'sirni ta'minlaydi. Bolaning to'g'ridan-to'g'ri kompyuterni o'rganish vositasi bilan ishlashi individual yondashuvga imkon beradi va har bir bolaga bilimlarni o'zlashtirish tezligi va uslubiga mos keladigan vazifalarni tanlash imkoniyatini beradi. Bu AKT yordamida o'quv jarayonining moslashuvchanligini ko'rsatadi.

Biz ko'rib chiqayotgan vositalarning yana bir xususiyati shundaki, ularning barchasi bolalarga kuchli hissiy ta'sirni o'z ichiga oladi va hissiy reaksiya onglidan ancha kuchliroq bo'lib, yuqori xotira kuchini ta'minlaydi.

Kompyuter texnologiyalarining maktab o'quvchilarining kognitiv faoliyatiga ta'siri shubhasiz: kompyuter o'yinlari ushbu jarayonga kiritilganda yangi ma'lumotlar bilan tanishish qiziqarli bo'lishi mumkin; kompyuterdan foydalanish barqaror emotsional holatni ta'minlaydi (hatto bolaning savolga javob berishda, harakat tanlashda va hokazolarda xatosi salbiy javobni keltirib chiqarmaydi), bundan tashqari, bolaning harakatlari yuqori darajadagi maxfiylikka ega bo'ladi.

Kompyuter texnologiyalari ta'limda mavjud bo'lgan, zamonaviy talablar asosida modernizatsiya qilingan usullar asosida qo'llaniladi. O'qituvchini darsda AKTdan foydalanishga uslubiy tayyorlash va bilimlarni uzatish uchun maxsus vositalarni takomillashtirish va rivojlantirishni o'z ichiga olgan texnik yordamdan tashqari, ta'lim tashkilotidagi jihozlarni moddiy va tashkiliy ta'minlash ham katta ahamiyatga ega. (muayyan jihozlarning mavjudligi, texnik jihozlarning to'g'ri holatini saqlab turish, ularni o'z vaqtida ta'mirlash va almashtirish).

Ishning yangi vositalari va usullarini jalb qilishning katta ahamiyatiga qaramay, yangi ma'lumotlarni uzatishda etakchi rol o'qituvchiga tegishli bo'lishi kerak, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ular qanchalik boy bo'lishidan qat'i nazar, faqat yordamchi element bo'lishi mumkin. Bunday vositalarni pedagogik jarayonga uning yaxlitligini saqlagan holda joriy etish qobiliyati katta ahamiyatga ega. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan o'qituvchi yaxshi tayyorgarlik ko'rishi va o'z ishini tushunishi kerak. Bu esa ulardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini, pedagogik vazifalarga muvofiqligini, bunday vositalardan foydalanishning barcha jihatlarini va xususiyatlarini bilishda ifodalangan zarur uslubiy tayyorgarlikni talab qiladi.

Shuningdek, u o'qituvchining turli xil texnik vositalardan foydalanish qobiliyatidan iborat bo'lgan va ulardan foydalanishda xavfsizlik choralarini bilishni talab qiladigan texnik nuqtai nazardan o'qitishni talab qiladi. Hozirgi kunda ko'pchilik o'qituvchilarning kompyuter texnologiyalari bilan ishlash bo'yicha tegishli malakaga ega emasligi zamonaviy ta'lim tizimiga ta'limning yangi shakllarini joriy etishga to'sqinlik qilmasligi kerak. Agar o'qituvchining

bunday vositalar ishi bilan mustaqil ravishda tanishish imkoni bo'lmasa, ta'lim tashkiloti rahbariyati o'qituvchiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni olishga yordam berishi kerak.

Hozirgi maktab yoshidagi bolalar turli axborot texnologiyalari va turli xil texnik vositalarning keng doirasi bilan yaxshi tanish bo'lib, bu ularning kompyuter texnologiyalari yordamida axborotni idrok etishga tayyorligidan dalolat beradi. Biroq, bolalar ushbu tayyorgarlikning turli darajalariga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun maktab o'quvchilarining maqsadli foydalanish vositalari (masalan, kompyuter) yordamida ma'lumotni idrok etish qobiliyatini, shuningdek, texnik vositalardan foydalangan holda ishlash qobiliyatini diagnostika qilish tavsiya etiladi.

Bunday diagnostika aqliy jarayonlarning, jismoniy va intellektual qobiliyatlarning rivojlanish darajasini aniqlash, darslar davomida har bir bolaga individual yondashuvni topish, har bir bola uchun individual ravishda vazifalarning murakkablik darajasini tanlash va boshqalar uchun mo'ljallangan. AKT vositalaridan foydalangan holda bolalarga taqdim etilgan ma'lumotlar, shuningdek, bolalarni idrok etish jarayonini engillashtirish uchun o'qituvchi tomonidan oldindan qayta ishlanishi va optimallashtirilishi kerak. Materialni taqdim etish tartibi va mantig'i idrok etish, tushunish va yodlash jarayonlariga maksimal darajada ta'sir qilishi kerak. Ya'ni, axborot nafaqat yangi bilimlarni etkazishi, balki fikrlash jarayonini ushbu bilimlarni qayta ishlash uchun faol harakatlarga yo'naltirishi kerak.

Darslarda AKTdan foydalanishda o'qituvchi nafaqat o'zining tayyorgarligi va maktab o'quvchilarining tayyorgarligini, balki ushbu texnologiyalardan darsda foydalanishning maqbul chastotasini ham hisobga olishi kerak. Bunday vositalardan kamdan-kam foydalanish bilan, ulardan har bir foydalanish bolalar uchun o'ziga xos narsaga aylanadi, katta hissiy hayajonni keltirib chiqaradi va bu hayajon ma'lumotning o'zi bilan emas, balki uning manbai bilan bog'liq bo'ladi, shuning uchun ma'lumotni o'z-o'zidan o'rganish mumkin. ularni noto'g'ri yoki to'liqsiz. Shu sababli, maktab o'quvchilari birinchi navbatda sinfda qo'llaniladigan texnologiya bilan tanishishlari kerak, shuningdek, bunday ish shakli bolalarga tanish bo'lishi va ularni haddan tashqari hayajonlantirmasligi uchun bunday texnologiyalardan kamdan-kam foydalanishlari kerak.

Aksincha, kompyuter vositalaridan juda tez-tez yoki uzoq vaqt foydalanish ham ma'lumotni idrok etishga salbiy ta'sir ko'rsatishi, hatto taqdim etilgan materialga qiziqishning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Katta hajmdagi ma'lumotni bu tarzda taqdim etish diqqatning pasayishiga, hajmning yo'nalishini yo'qotishiga va uni tushunishda qiyinchilikka olib keladi. Shunday qilib, zarur tashkil etilgan va ko'plab omillarni hisobga olgan holda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan bolalarni turli maktab fanlari, shu jumladan texnologiya kabi fanlar bo'yicha o'qitishni tashkil etishda samarali foydalanish mumkin.

Texnologiya maktab fani sifatida fanning turli sohalaridan olingan nazariy bilimlarni turli faoliyat turlarida amaliy qo'llashni o'rgatadi. Mehnat faoliyati texnologiyasiga o'rgatish bolalarning jinsini hisobga olgan holda sinfni kichik guruhlarga bo'lish orqali amalga oshiriladi, chunki o'qitish yo'nalishlari har xil (qizlarga uy ishlarini o'rgatish, o'g'il bolalarga asboblar yordamida turli materiallar bilan ishlashni o'rgatadi).

O'rta sinflarda texnologiya darslarida o'g'il bolalar materiallar bilan ishlashning turli usullarini o'zlashtiradilar, ularni qayta ishlash va yog'och, metall va boshqalardan oddiy qismlar yasashni o'rganadilar. Darsda materialning mazmuni AKTning turli shakllaridan foydalanishga imkon beradi (yangi materialni, shu jumladan nazariy materiallarni etkazish uchun taqdimotlar, video eshittirishlar, talabalarning kompyuter bilan individual ishi va boshqalar). Shuni ham ta'kidlash kerakki, ayrim hollarda AKTdan foydalanish nafaqat maqsadga muvofiq, balki zarur, chunki ba'zan biron bir materialni, uni qayta ishlash mashinasini, maktab sharoitida qo'llaniladigan texnologiyani ko'rsatish shunchaki imkonsizdir, lekin AKT yordamida bolalar ko'rishga asoslangan aniq tasavvurga ega bo'lishlari mumkin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari texnologiya darsining turli bosqichlarida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. — М.: Вентана-Граф, 2011.
2. O. Zhuraev (2023). DEVELOPMENT OF ICT COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF CONTINUING EDUCATION. *Science and innovation*, 2 (B4), 48-53. doi: 10.5281/zenodo.7802931
3. Ушинский, К. Д. Избранные труды. В 4 книгах. Книга 4. Человек как предмет восприятия. Опыт педагогической антропологии. — М: Дрофа, 2005. — 544 с.
4. Tohtasinova Nafisa Imomovna, Akbarova Sevara Husanboy qizi. (2023). APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN MATHEMATICS LESSONS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 4(01), 86–93
5. Nishonboyev, A. S., Akbarova, S. X., & Tuhtasinova, N. I. (2023). Teaching Students Independent Thinking in the Process of Teaching Mathematics in the System of Continuing Education. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3